

Siyasetnamelerin Kamuda Tasarruf Tedbirlerine Yaklaşımı: Nushatü's-Selâtin Örneği

The Approach of Siyasetnames to Austerity Measures: The Example of Nushatü's-Selâtin

*Muhammed Ali OVA**

*Ali YILDIRIM***

Başvuru Tarihi: 01.12.2025

Kabul Tarihi: 24.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI:

Özet

Bu çalışma, Türk-İslam yönetim geleneğinin temel metinleri olan siyasetnamelerdeki kamuda tasarruf anlayışını, 16. yüzyıl Osmanlı mütefekkeri Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Nushatü's-Selâtin* adlı eseri ekseninde araştırmayı amaçlamaktadır. Kamu maliyesi yönetiminin önemli bir aracı olan tasarruf tedbirleri, genellikle harcamaların kısılması ve gelirlerin artırılması gibi teknik ve mali boyutlarıyla ele alınırken, siyasetname geleneği konuya ahlaki, idari ve felsefi bir derinlik katmaktadır. Bu bağlamda çalışma, öncelikle modern anlamda kamuda tasarruf tedbirlerinin ve siyasetname türünün kavramsal çerçevesini çizmektedir. Ardından, siyasetname geleneğinde israf, tutumluluk, hazine yönetimi ve liyakat gibi konuların tasarruf anlayışıyla olan organik bağı ortaya konulmaktadır. Vaka analizi olarak ele alınan *Nushatü's-Selâtin*'de Gelibolulu Âlî'nin, yönetimde gözlemlendiği mali ve idari bozulmanın temel nedenleri detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Araştırmanın bulguları, siyasetnamelerin kamusal tasarrufları yalnızca bir bütçe disiplini olarak görmediğini; adalete, liyakate ve hukuka dayanan bütüncül bir yönetim anlayışı olarak kavradığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamuda Tasarruf Tedbirleri, Hazine Yönetimi, Siyasetname, Gelibolulu Mustafa Âlî, Nushatü's-Selâtin.

Abstract

This study aims to examine the concept of public austerity in siyasetnames, which are the fundamental texts of the Turkish-Islamic administrative tradition, focusing on the work *Nushatü's-Selâtin* by the 16th-century Ottoman thinker Gelibolulu Mustafa Âlî. While austerity measures, an important tool of public financial management, are generally addressed in terms of their technical and financial dimensions such as reducing expenditures and increasing revenues, the tradition of siyasetname adds moral, administrative, and philosophical depth to the subject. In this context, the study first outlines

* Doktora Öğrencisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, ova@live.nl, <https://orcid.org/0009-0001-2817-9597>

** Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, aliyildirim@kmu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-1400-8121>

the conceptual framework of austerity measures in the modern sense and the genre of siyasetname. Subsequently, the organic link between the concept of austerity and topics such as waste, thrift, treasury management, and merit in the siyasetname tradition is revealed. In *Nushatü's-Selâtin*, examined as a case study, the fundamental causes of the financial and administrative deterioration observed by Gelibolulu Âlî in governance are analyzed in detail. The research findings demonstrate that siyasetnames conceive of public austerity not merely as budgetary discipline, but as a holistic approach to governance based on justice, merit, and law.

Keywords: Public Austerity Measures, Treasury Management, Siyasetname, Gelibolulu Mustafa Âlî, *Nushatü's-Selâtin*.

Giriş

Kamu maliyesinde sürdürülebilirlik ve mali disiplin, devletlerin bekası ve toplumsal refahın tesisi için tarih boyunca en temel yönetim meselelerinden biri olmuştur. Özellikle ekonomik daralma, artan borç yükü veya beklenmedik kriz dönemlerinde gündeme gelen kamuda tasarruf tedbirleri, günümüz yönetim anlayışının vazgeçilmez bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern kamu maliyesi, tasarruf tedbirlerini genellikle bütçe açığını kapatmaya yönelik harcama kesintileri ve gelir artırıcı politikalar bütünü olarak tanımlarken, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen yönetim gelenekleri, konuya daha geniş ve felsefi bir perspektif sunmaktadır. Bu geleneklerin en zengin kaynaklarından biri, şüphesiz ki Türk-İslam medeniyetinin yönetsel sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunan siyasetname türündeki eserleridir.

Siyasetnameler, ideal bir devlet düzeninin nasıl olması gerektiğini ahlaki, idari, askeri ve mali boyutlarıyla ele alan, hükümdarlara ve devlet adamlarına yol göstermeyi amaçlayan eserlerdir (Adalıoğlu, 2009, s. 304-306). Bu metinler, devletin hazinesini bir emanet olarak görür ve onun israf edilmeden, adaletle ve liyakatle yönetilmesini en temel yönetim ilkesi olarak kabul ederler. Bu bağlamda siyasetnamelerdeki "tasarruf" anlayışı, modern maliye politikalarındaki gibi konjonktürel bir tepki olmanın ötesinde, devletin varlığını ve meşruiyetini dayandığı adalet, liyakat ve ahlak gibi temel sütunlarla iç içe geçmiş, kalıcı bir yönetim felsefesidir.

Bu çalışmanın amacı, siyasetname geleneğinin kamu harcamaları, israfın önlenmesi ve hazine yönetimi konularındaki bütüncül bakış açısını, 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu idari ve mali sorunlara bir ayna tutan Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Nushatü's-Selâtin* (Sultanlara Öğütler) adlı eseri üzerinden analiz etmektir. Âlî, eserinde devletin mali sıkıntılarının temel nedenlerini teknik bütçe kalemlerinde değil, liyakat sisteminin çöküşü, rüşvetin yaygınlaşması ve israfın bir yönetim kültürü haline gelmesi gibi derin ahlaki ve idari bozulmalarda aramaktadır. Bu nedenle onun sunduğu tasarruf tedbirleri, basit birer harcama kesintisinden çok, devleti yeniden yapılandırmaya yönelik köklü bir reform projesidir.

Makale, öncelikle modern anlamda kamuda tasarruf tedbirlerinin ne anlama geldiğini ve siyasetname türünün genel özelliklerini ortaya koyarak bir kavramsal çerçeve sunacaktır. Ardından, siyasetname geleneğinde israf ve tutumluluk kavramlarının nasıl ele alındığı incelenecektir. Son olarak, *Nushatü's-Selâtin*'deki somut örnekler üzerinden Gelibolulu Âlî'nin tasarruf anlayışı ve önerileri detaylı bir şekilde tahlil edilecektir. Bu analiz, günümüz kamu maliyesi sorunlarına etik ve idari bir derinlik katarak evrensel ilkeler barındırdığını göstermeyi hedeflemektedir. Bununla beraber Gelibolulu Âlî'nin sunduğu çözümlerin, günümüz kamu yönetimi için de geçerliliğini koruyan, mali disiplinin ancak idari ve ahlaki reformla kalıcı olabileceği yönünde önemli dersler içerdiğini ortaya koymaktır.

İsrafi Önleme Aracı Olarak Kamuda Tasarruf Tedbirleri

Toplumların ortak gereksinmelerini karşılamak üzere devletlerin bir takım sorumluluk alanları bulunmaktadır. Söz konusu sorumluluk alanı içerisinde devletlerin yapmış oldukları faaliyetler genel olarak kamusal hizmetler olarak nitelendirilmektedir. Kamusal hizmetlerin kapsamı ise sabit değildir ve zamanla devletin rol ve anlayışındaki değişimlere bağlı olarak dönüşebilmektedir. Bu hizmetlerin sunulmasındaki temel ilke, daima kamu yararını en üst düzeyde tutmak ve kaynakları verimli kullanarak toplum için en faydalı sonuçları üretmektir. Kamusal hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetlere de kamu harcamaları denilmektedir. Kamuda tasarruf tedbirleri bağlamında önlem alınan alan da çoğunlukla kamu harcamalarıdır. Bir ekonominin yönlendirilmesinde kilit rol oynayan kamu harcamaları, devletin en temel misyonu olan toplumsal refahı artırma ve ekonomik dengeyi koruma hedeflerine ulaşılması için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak bu aracın faydaya dönüşmesi, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve bütçe disiplinine sıkı sıkıya bağlı kalındığı etkin bir yönetimle mümkün olmaktadır (Altuğ, 1994, s. 15).

Kamu hizmetleri, gerçekleştirilirken kamu yararı düşüncesi ekseninde verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi gerekmektedir (Akdoğan, 1993, s. 31). Diğer bir ifadeyle fayda ve maliyet dengesinin hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından korunması gerekmektedir. Bu noktada, kamu maliyesinde dengeyi yeniden sağlamak amacıyla devreye sokulan politikalara "kamuda tasarruf tedbirleri" adı verilmektedir. Geniş anlamıyla kamuda tasarruf tedbirleri, devletin bütçe açığını ve borç stokunu azaltmak amacıyla kamu harcamalarını kısması ve/veya kamu gelirlerini artırması yönündeki maliye politikası uygulamalarının bütünüdür (Ceren, 2025, s. 120).

Tasarruf tedbirlerinin uygulanma biçimi ve kapsamı, ülkenin ekonomik koşullarına ve siyasi tercihlerine göre değişiklik gösterse de harcamaların azaltılması ve gelirlerin artırılması olarak temelde iki ana eksen üzerinde şekillenmektedir. Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu olan temel aktör, yürütme organıdır. Ancak tedbirlerin başarısı, en küçük birimden en üst düzey yöneticiye kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu politikalara uyum sağlamasına ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesine bağlıdır. Bu süreç, yasal düzenlemeler, bütçe kanunları, genelgeler ve yönetmelikler aracılığıyla yönetilmektedir. Ülkemizde de Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, 2024 yılında bir genelge olarak Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir (2024/7 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 2024). Genelgede öngörülen tasarruf tedbirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılması gerekliliğine dayanılarak belirlenmiştir.

Genel İlkeler, Taşınmaz Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanılması, Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması, Haberleşme Giderleri, Personel Görevlendirmeleri, Basın ve Yayın Giderleri, Kırtasiye ve Demirbaş Alımları, Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri, Personel Giderleri, Enerji ve Su Alımları, Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler ve Diğer Hususlar isimli ana başlıklar altında yer verilen yeni tasarruf tedbirleri:

- Yeni hizmet binalarının yapımı, alımı ve kiralanması üç yıl süreyle durdurulması,
- Mevcut kamu binaları analiz edilerek etkin ve ortak kullanımın sağlanması,
- Yeni lojman ve sosyal tesis yatırımlarının yapılmaması ve mevcut olanların elden çıkarılarak ekonomiye kazandırılması,
- Üç yıl boyunca yeni taşıt satın alınmaması veya kiralanmaması,
- Zorunlu durumlar dışında mevcut kiralık araçların sözleşmelerinin yenilenmemesi,
- Kamu taşıtlarının ortak kullanıma açılması ve ihtiyaç fazlası araçların tasfiye veya devredilmesi,
- Yeni edinilecek araçlarda yerli ve elektrikli modellerin tercih edilmesi,
- Toplu taşımanın yeterli olduğu yerlerde personel servisi hizmetinin kaldırılması,

- Büro malzemesi, makine-teçhizat ve demirbaş alımlarının sadece zorunlu hallerde ve sınırlı ölçüde yapılması,
- Elektronik yazışma, e-tebligat ve dijital arşiv sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Elektrik ve doğalgaz alımlarında enerji verimliliğinin esas alınması,
- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde başlangıçta %25 oranında kesinti yapılması,
- Milli bayramlar ve uluslararası yükümlülükler dışındaki organizasyonlara sınırlama getirilmesi ve hediye alımlarının durdurulması,
- Makine ve teçhizatın ekonomik ömrünü doldurmadan elden çıkarılmaması,
- Kamu alımlarının ağırlıklı olarak Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla gerçekleştirilmesi,
- Ortak tedarik ve ölçek ekonomisi modelinin (kamu kurumlarının mal ve hizmetleri toplu alarak daha düşük maliyetle temin etmesi) yaygınlaştırılarak maliyetlerin düşürülmesi,
- Sözleşmesi yapılmamış ihalelerin gözden geçirilmesi ve uygun bulunmayanların iptal edilmesi,
- Tedbirlerin uygulanmasının e-sistemler aracılığıyla izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi; gerekli durumlarda yaptırımın uygulanması olarak sıralanmıştır.

Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bireylerin harcamalarını kısımaya çalıştığı toplumda açıkça şahit olunan bir durumdur. Bu ortamda, kamuda da benzer bir tasarruf anlayışının benimsenmesi, devlet yönetimi tarafından bu yönde adım atılarak tasarruf genelgesi yayımlanması ve denetim altında takibinin yapılacağına duyurulması; kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve böylece etkin ve verimli bir yönetim anlayışının sağlanması açısından önemli görülmektedir.

Türk-İslam Yönetim Geleneğinde Siyasetnameler

Siyasetname terimi, Arapçada toplumları yönetme, devlet işlerini idare etme sanatı ve politika anlamına gelen “siyaset” kelimesiyle, Farsçada mektup ve yazı anlamına gelen “nâme” kelimesinin birleşiminden oluşmakta olup; devlet adamlarına siyaset alanında rehberlik eden, yönetimde dikkat edilmesi gereken hususlara dair öğütler içeren eserler ve bu eserlerin oluşturduğu türü ifade etmek için kullanılmaktadır (Adalıoğlu, 2009, s. 304). Alan yazında siyasetnameye dair çeşitli tanımlamalara yer verilmektedir. Siyasetnameler, düşünürlerin dönemin koşullarına uygun olarak en iyi devlet yönetimi anlayışını ortaya koymak, halkın yaşadığı sorunları dile getirmek ve özellikle yöneticiler üzere tüm devlet görevlilerine adaleti öğütlemek amacıyla, dönemin yöneticilerine rehberlik eden ve onları uyaran eserlerdir (Uğur, 2001, s. 14). Bununla birlikte Türk-İslam geleneği siyasetnameleri (Yıldırım, 2021, s. 29-30);

- Genellikle devlet hizmetinde görev yapmış kişilerce devlet erkanına yönelik yazılan,
- Devlet yönetimi üzerine odaklandığı için şahısların yanı sıra mevcut sistemin ve gelecekteki durumun planlanmasına yönelik stratejiler sunan
- İçerisinde kullanılan ifadeler, ayet ve hadisler gibi dini referanslara dayandırılan,
- Adalet, şecaat ve cömertlik gibi davranışlar övüldüğünden] ahlaki eser niteliği taşıyan,
- Dönemin sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerileri sunan,
- İdeal devlet şartlarının yanı sıra dönemin siyasi ve idari yapıları hakkında da bilgiler sunan,
- Yönetici erkte bulunması gereken vasıflar gibi konuları ele alan eserler olarak nitelendirilmektedir.

Her ne kadar Nizamülmülk’ün *Siyasetname* adlı eseri ile Yusuf Has Hacib’in *Kutadgu Bilig* adlı eseri siyasetnameler arasında öne çıksa da siyasetname türünün kapsamı çok daha geniştir. Ağâh Sırrı Levend, Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan siyasetnamelerin sayılamayacak kadar çok olduğunu

belirtmektedir. Levend, çalışmasında bu dillerde kaleme alınmış ve basılmış olan siyasetnameleri, yazarlarının isimleriyle birlikte sıralamaktadır. Ancak, çalışmasında yer verdiği siyasetnamelerden çok daha fazla eserin bulunduğunu özellikle belirtmektedir:

“*Mesela Süyuti'nin Arapça Âdâbü'l-mülûk, Handmir'in Farsça Düstürü'l-vüzerâ, Tezkireci Ca'fer İyani'nin Türkçe Nasâyıhu'l-mülûk, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin Nasâyıhu'l-mülûk adlı eserleri kaynaklarda geçer. Fakat görmediğimiz ve basılıp basılmadıklarını bilmediğimiz için almadık.*” (Levend, 1963, s. 194).

Siyasetnameler, modern anlamda bir anayasa veya hukuk metni olmasalar da bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair temel ahlaki, felsefi ve idari ilkeleri içeren birer "yönetim kılavuzu" niteliğindedirler. Siyasetnamelerin temel amacı, hükümdarın adil, bilge ve erdemli bir yönetim sergileyerek hem devletin bekasını sağlaması hem de tebaanın (halkın) refah ve mutluluğunu temin etmesidir (Canatan, 2014, s. 6). Bu eserler, yönetimi sadece bir güç ve iktidar meselesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir ahlaki sorumluluk olarak görmektedirler. Bu sorumluluğun merkezinde ise "adalet" kavramı yer almaktadır. Genel olarak siyasetnameler incelendiğinde adaletin bozulması durumunda tüm sistemin çökeceği, dolayısıyla devlet yönetiminin temelini adalet olduğunun vurgulandığı görülmektedir.

Hükümdarın nitelikleri, devlet görevlilerinin atanması, ordu ve hazine yönetimi, halkla ilişkiler ve adalet konusunda çeşitli bilgiler içeren en önemli siyasetnamelerden biri de 1581 yılında Gelibolulu Mustafa Âli tarafından kaleme alınan *Nushatü's-Selâtin* adlı eserdir. Gelibolulu Mustafa Âli, divan kâtipliği ve defterdarlık gibi çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, Kanuni Sultan Süleyman'dan III. Mehmed'e uzanan bir dönemde yaşamış ve özellikle III. Murad devrindeki idari bozulmaları sert bir dille eleştirmiştir. Bununla birlikte Âli, yönetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve ekonominin iyileştirilmesine yönelik çeşitli çözüm önerileri de sunmuştur (Gelibolulu Mustafa Âli, 2015, s. 39).

Siyasetnamelerde Tasarruf Anlayışı ve İsrâf Eleştirisi

Siyasetname geleneğinde kamu maliyesi yönetimi, teknik bir muhasebe işleminden çok, ahlaki bir sorumluluk ve adil bir yönetimin temel taşı olarak görülmektedir. Bu geleneğin tasarruf anlayışı, devletin hazinesinin (Beytü'l-mâl veya Hazine-i Âmire) statüsü üzerine kurulmuştur. (Yalçınkaya ve Ağaoğulları, 2013, s. 182). Emanet olarak görülen devletin hazinesinin sorumluluğunu üstlenen yönetim, hazinenin yalnızca koruyucusu ve adil bir şekilde dağıtıcısıdır. Bu temel felsefe, kamu harcamalarına ve kaynak kullanımına yönelik derin bir ahlaki ve hukuki çerçeve çizmektedir. Bu çerçevenin merkezinde, "israf" kavramına yönelik sert eleştiri yer almaktadır. Siyasetnamelerde israf, sadece ekonomik bir kayıp olarak değil, aynı zamanda ahlaki bir düşkünlük ve devleti çöküşe götüren en büyük idari hastalıklardan biri olarak tanımlanmaktadır (Şimşek, 2025, s. 83). İsrâf, emanete hıyanet etmekle eşdeğer tutulmaktadır. Devletin kaynaklarını gereksiz yere harcayan bir devlet adamı, halkın hakkını gasp etmiş sayılmaktadır. Bu durum, "Adalet Dairesi" ilkesini doğrudan bozmaktadır. Zira israfı finanse etmek için halka yeni ve ağır vergiler yüklenmekte, bu da zulme (zulüm) yol açmaktadır. Zulüm ise halkın üretimden soğumasına, devlete olan bağlılığının zayıflamasına ve nihayetinde hazinenin boşalmasıyla devletin yıkılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, siyasetnamelerde tasarruf ve tutumluluk, adil bir yönetimin hem bir sonucu hem de bir ön koşulu olarak görülmektedir. Siyasetname yazarları, devlet hazinesini tehdit eden başlıca israf kaynaklarını detaylı bir şekilde tespit etmiş ve bunlara karşı hükümdarları uyarılmışlardır. Siyasetnamelerde geçen başlıca israf kaynakları şu şekilde sıralanabilir (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 2021; Gelibolulu Mustafa Âli, 2015; Kâtip Çelebi, 2020; Koçi Bey, 2020; Lütfi Paşa, 2017; Nizamü'l-Mülk, 2009; Pir Mehmed Za'îfi, 2013; Şeyhoğlu Mustafa, 2013):

• **Hükümdarın ve Saray Çevresinin Lüks ve Gösteriş Harcamaları:** Siyasetnameler, hükümdarların şahsi harcamalarında ölçülü olmaları gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Gereksiz yere büyük ve süslü saraylar inşa etmek, abartılı ziyafetler ve şenlikler düzenlemek, pahalı kıyafetler ve mücevherler kullanmak, hazinenin boşaltılmasına neden olan en önemli israf kalemleri olarak görülmektedir. Hükümdarın tutumlu olması, tüm devlet teşkilatına örnek teşkil edeceği için hayati önem taşımaktadır.

• **Rüşvet, Yolsuzluk ve Kayırmacılık:** Rüşvet, siyasetnamelerde devleti içten içe çürüten bir kanser olarak tasvir edilmektedir. Bir görevin rüşvetle satılması, hem devlet hazinesine girmesi gereken paranın kişilerin cebine girmesine neden olmakta hem de o makama ehliyetsiz birinin getirilmesine yol açmaktadır. Liyakatsiz bir görevli ise ya iş bilmediği için ya da verdiği rüşveti çıkarmak için devleti zarara uğratmakta veya halka zulmetmektedir. Bu nedenle rüşvet hem doğrudan bir gelir kaybı hem de dolaylı olarak çok daha büyük bir israf kaynağı olarak görülmektedir.

• **Gereksiz ve Liyakatsiz Atamalar:** Devlet kadrolarının, hak etmeyen kişilere, hatır ilişkileriyle veya rüşvetle dağıtılması, hazineye bindirilen en ağır yüklerden biri olarak görülmektedir. Bu durum, hem gereksiz bir maaş yüküne sebep olmakta (ulufe israfı) hem de devlet hizmetlerinin verimsizleşmesine neden olarak kaynakların boşa harcanmasına yol açmaktadır. Nizamülmülk'ten Koçi Bey'e kadar pek çok yazar, liyakat sisteminin bozulmasının mali çöküşün başlangıcı olduğunu belirtmiştir.

• **Cömertlik Adı Altında Yapılan Aşırı Harcamalar (Caize ve İn'âm):** Hükümdarların şairlere, alimlere veya devlet adamlarına dağıttığı bahşişler (caize) ve hediyeler (in'âm), cömertliğin bir göstergesi olarak kabul edilse de siyasetname yazarları bu konuda ölçülü olunması gerektiğini, aksi takdirde bunun bir israfa dönüşerek hazineyi boşaltacağını sıkça hatırlatmışlardır.

Osmanlı dönemi siyasetnamelerine bakıldığında, eser sahiplerinin en çok üzerinde durduğu konulardan birinin personel fazlalığı olduğu dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, özellikle asker sayısının fazlalığı sayılar bildirilerek eleştiriye konu olmaktadır. Asafnâme (Lütfi Paşa, 2017), Koçi Bey Risalesi (Koçi Bey, 2020), Nasâyhü'l-Vüzerâ (Devlet Adamlarına Nasihatler) (Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 2021) ve Düstûru'l-amel li Islâhi'l-halel (Siyaset Nazariyesi) (Kâtib Çelebi, 2020) adlı siyasetnamelerde bu sorun, devlet hazinesine yük oluşturması bağlamında ele alınmakta ve bu durum halka getirilen mali külfetler, adaletin zedelenmesi, devletin zarara uğraması ve zamanla devletin varlığının sıkıntıya uğrayacağı yönüyle değerlendirilmektedir. Genel olarak siyasetnamelerin tasarruf anlayışı, harcamaları mekanik olarak kısmaktan ibaret değildir. Bu anlayış, devletin tüm kaynaklarının adalet, liyakat ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, israfa yol açmayacak şekilde kullanılmasını öngören bütüncül bir yönetim felsefesidir.

Nushatü's-Selâtin'in Kamuda Tasarruf Tedbirlerine Yaklaşımı

16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Gelibolulu Mustafa Âli, Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemine tanıklık etmiş, ancak aynı zamanda devlet yapısındaki ilk bozulma emarelerini de derin bir vukufiyetle gözlemlemiş bir tarihçi, edebiyatçı ve devlet adamıdır (Fleischer, 1996). Kâtiplikten başlayarak defterdarlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlerde bulunan Gelibolulu Mustafa Âli, bürokrasi içindeki tecrübelerini ve dönemin sorunlarına dair tespitlerini, 1581 yılında tamamladığı *Nushatü's-Selâtin* (Sultanlara Öğütler) adlı eserinde toplamıştır. Bu eser, klasik siyasetname geleneğini takip etmekle birlikte, yazarının bizzat tanıklık ettiği sorunlara yönelik somut ve sert eleştirileriyle kendisinden önceki örneklerden ayrılmaktadır. Âli'ye göre, Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya olduğu mali ve idari krizin temelinde, teknik veya ekonomik faktörlerden ziyade, ahlaki bir çürüme ve kurumsal bir bozulma yatmaktadır. Bu nedenle, onun sunduğu tasarruf tedbirleri, mali bir reçeteden çok, kapsamlı bir idari ve ahlaki reform projesi olarak değerlendirilebilir (İpşirli, 2014).

Gelibolulu Mustafa Âlî, devlet hazinesindeki sıkıntıların ve bütçe açıklarının temel nedeni olarak gördüğü sorunları dört ana başlıkta ele almaktadır. Bu sorunların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açmaktadır:

• *Liyakat Sisteminin Çöküşü ve Gereksiz Personel İstihdamı*: Mustafa Âlî, bazı kimselerin taahhütte bulunarak makam ve mevki elde etmelerini açık bir biçimde eleştirmektedir. Hatta, bu yolla makam ve mevki edinilmesini doğrudan “yalan” olarak nitelendirmektedir. Nitekim yazar;

“Bir sipahi “falan derbendin bekçisi olup bekleyeyim ve o derbende ne ölçüde yağma ve çapul var ise ve yolcuların zararına bir olay vaki olursa o zararları ben karşılayayım” diye şartlı olarak zeamet talebinde bulunması, bunun gibi yine bir zaim “Beytü'l-mâl-ı Müslimîn'e filan maddelerin karşılığında bu kadar flori ödeyeyim” diyerek beylik istemesi yalandan başka bir şey değildir.” Diyerek, şartlar yerine getirilmeden ve devlet hazinesine herhangi bir ödeme yapılmadan makam ve mevki edinilmesini uygun bulmamaktadır. Mustafa Âlî, bir sipahinin tek başına bir derbendi koruyamayacağını gayet açık olduğunu, bu görev için daha fazla insana ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu kişilere ücretlerinin ödenmesinin zor olduğunu belirtmektedir. Yazar, devlet adamlarının bu tür taahhütlere itibar etmelerini veya yalanlara inanmalarını şaşkıncı bulmaktadır. Ayrıca Mustafa Âlî'ye göre, bu husus sadece devlet hazinesine bir yük olmakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda bir liyakat meselesi olarak nitelendirilmektedir. Gelibolulu Mustafa Âlî, edindiği tecrübe dayanarak şunları söylemiştir: “Özellikle, zamanımızda birçoklarını gördük ve güvenilir kaynaklardan duyduk ki, şartla mevki alanlar şartları yerine getirmekten aciz kalmışlardır. Başarılı olacağını taahhüt edenler derbende bağlanıp gerekli hizmeti verememişlerdir.” (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 194). Bu ifadeye göre Gelibolulu Mustafa Âlî, şartlı olarak kimseye makam ve mevki verilmemesi gerektiğini savunmaktadır.

Mustafa Âlî, sarayda da israfın söz konusu olduğunu belirtmektedir. “Beytülmalin İsraf Edilmemesi Hakkındadır” başlıklı bölümde ele alınan bu israfın, gereksiz personel istihdamı şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yazar, başkent İstanbul'da Yeni Saray ve Eski Saray dışında dört saray daha inşa edildiğini, her birinde birçok görevlinin istihdam edildiğini ve söz konusu kimselere verilen ücretlerin aslında askerin giderlerini karşılayabileceğini ifade etmektedir. Ona göre, her sarayın bahçe ustasıyla bostancıları yeterli olup diğer görevlilere verilen ücret israftır (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 114). Mustafa Âlî, kiler ve mutfak giderlerinin oldukça yüksek olduğunu, söz konusu israfın, saray mutfağına ilişkin hizmetleri yürüten aşçı, ekmekçi ve kilercilerden kaynaklandığını ve kumaş dokuyan sanatkarların aldıkları ücrete layık olmadıklarını sert bir dille vurgulamaktadır. Hatta yazar, ilk ifade edilen zümre için hain ve hırsız kelimelerini kullanmaktadır. “Zira ki, bir tarihte soruldu, yani, kiler ve mutfak giderlerinin hesabı görüldü. Buna göre: günlük üç kantar badem, dört kantar mis kokulu gül suyu, özellikle günde kırk kantar şeker ve kand, yıldan yıla şerbet süzmek için altı yüz altmış kıt'a tülbent muhasebesi verildi. Tutulan bu rapor Enderun ağaları marifetiyle bu teftiş hükümsüz bırakıldı ve kendi haline terk edildi.” (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 115). Mustafa Âlî, her bir sanat için haddinden fazla kişi istihdam edildiğini, kendilerinin seferden muaf tutulduğunu ve hak ettiklerinden fazla ücret aldıklarını belirtmektedir.

Mustafa Âlî, saraydaki israfın önüne geçilmesi için şu çözüm önerilerini sunmaktadır: “Bütün bu giderler hesaplanıp gereksiz olanlar kaldırılmalı ve gerekli olanlara bir çeki düzen verilmelidir. “Kumaş dokuyan sanatkarların ulûfeleri günlük onar akçeden fazla olamaz” diye Kanunname'ye kayıt düşülse, yüksek yevmiyelilerin ve gereğinden fazla maaş alanların ziyadesi bölük halkına aktarılsa ne kimseye haksızlık yapılmış olur ve ne de devlet hazinesi zarar görürdü.” (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 116).

Âlî'nin eleştirilerinin merkezinde, devlet görevlerine atamalarda ehliyet ve liyakat ilkesinin terk edilmesi yer almaktadır. Ona göre, Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra devlet makamları, hak eden bilgili ve tecrübeli kişilere değil; rüşvet veren veya sarayda nüfuzlu kişilere aracılardan

(iltimas) liyakatsiz kimselere verilmeye başlanmıştır (Schmidt, 1991). Bu durum, birkaç zincirleme israf mekanizmasına neden olmaktadır. İlk olarak liyakatsiz bir yönetici, devlet işlerini verimli bir şekilde yürütemeyecek ve bu durum kaynakların boşa harcanmasına neden olacaktır. İkincisi, makamını para ile satın alan bir görevli, harcadığı parayı ve daha fazlasını çıkarmak için ya devletin malını çalmaya yönelecek ya da halka zulmederek haksız kazanç elde edecektir. Böylece hem hazine gelir kaybına uğrayacak hem de halk fakirleşerek vergi ödeyemez hale gelecektir. Buradan hareketle Âlî'nin işlerin ehil kimselere verilmesi ve liyakatin mali disiplinin ön koşulu olduğunu vurguladığı söylenebilir.

• *Rüşvetin Yaygınlaşması ve Zimmete Mal Geçirme*: Mustafa Âlî, hazine israfı kapsamında valilerin devlet malını zimmetlerine geçirmeleri durumundan bahsetmektedir. Bu bağlamda yazar, Osmanlı topraklarındaki vali ve mültezimlerin, devlete ait gelir kaynakları olan mukataaları idare etmeye başladıklarında, bu gelirleri yalnızca kendi maaşları için değil, çevrelerindeki birçok kişiye maaş bağlamak ve şahsî harcamalarını karşılamak amacıyla da kullandıklarını; hatta devletin eski borçlarını dahi bu gelirlerden ödediklerini belirtmektedir. “*Bu uygulama devlet hazinesine çirkin bir özür, kötü bir örnek teşkil ediyordu ki, bu hareket devlet hazinesini açıktan açığa gizleme anlamını taşıyordu.*” Mustafa Âlî, bu kişilerin yolsuzluklarının ortaya çıkması ve zimmetlerindeki devlet malını geri ödeyemez duruma düşmeleri halinde, tek çözümün uzun süreli hapis cezası olacağını ifade etmektedir. Halbuki ona göre bu tür suistimaller, vali ve mültezimlerin gelir ve giderlerinin düzenli olarak hesaplanmasıyla önlenilebilmektedir. Böyle bir denetimle, devlet hazinesine ciddi bir katkı sağlamak da mümkün olacaktır. Bu ayrımı yapma ve düzeni sağlama işinin ise erdemli ve liyakat sahibi kimselerin sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. Gelibolulu Mustafa Âlî, yukarıda ifade edilen çözüm önerisine ek olarak; vergi toplama usulünün kaldırılmasını, devlet arazilerinin bazı zenginlere, güvenilir ve faziletli kimselere emanet ve nezaret yoluyla verilmesini ve devlet hazinesindeki bütçe artıklarının reayanın fakirlerine tahsis edilmesini önermektedir (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 195-196).

Liyakat sisteminin çöküşüyle doğrudan bağlantılı olan rüşvet, Âlî'ye göre devleti içten içe kemiren bir hastalıktır. Eserinde, kadınlıklardan vezirliğe kadar her makamın alınıp satıldığını, adaletin parayla dağıtıldığını ve bunun bir "adet" haline geldiğini üzülenek anlatmaktadır (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015). Rüşvet, hazine için hem devletin vergi ve diğer gelirlerinin önemli bir kısmının rüşvetçi görevlilerin cebine girerek hazineye ulaşmamasından hem de rüşvetle iş gören bir sistemde adalet ve verimliliğin ortadan kalkmasından dolayı ekonomik düzen bozukluğuna neden olmaktadır.

• *İsraf, Uygunsuz Cömertlik ve Gösteriş Kültürü*: Mustafa Âlî, altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin süsleme ve cilalama işlerinde israf edilmesini sert bir dille eleştirmektedir. Ona göre, bazı değerli kumaşlar altın ve gümüş tellerle dokunmakta olup, bu tür eşyalar eskidiğinde eritilerek kullanılan madenlerin bir kısmı geri kazanılabilmektedir. Oysa yıldız ve cilalama için kullanılan altın tamamen buharlaşmakta ve hiçbir şekilde geri elde edilememektedir. Mustafa Âlî, diğer alanlarda kullanılan altının zamanla sahibine bir şekilde geri dönebileceğini, ancak cilaya sarf edilen miktarın bütünüyle kaybolduğunu ifade etmektedir. Bu durum yalnızca kaynakların israfına değil, aynı zamanda servet sahiplerinin giderek yoksullaşmasına da yol açmaktadır. Mustafa Âlî, yalnızca cilalama yoluyla her yıl Mısır hazinesi kadar servetin heba olduğunu belirtmektedir. Gümüşle yapılan süslemeler de şöhretin gereği sayılsa da zararı altın kadar büyük değildir. Bu nedenle; “*(...) altın kaplı at takımları, büyüklük rütbe ve mevkii ile şanslı kuvvetli olanlara mahsustur.*” Mustafa Âlî'ye göre bu tür israfın önüne geçilmesi, padişahın gelir düzeyine göre harcamayı esas alan bir kanun çıkarmasıyla mümkündür. Böyle bir düzenlemeyle halk memnun edilirken, İstanbul'da yıldan yıla birkaç yüz bin sikke altına varan bir kaybın da önüne geçilebilmektedir (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 192).

Mustafa Âlî, devlet hazinesinin kullanımına ilişkin birtakım yanlış uygulamaları açıkça eleştirmekte ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmaktadır. Ona göre, yöneticilerin ganimet gelirleriyle şahsi zenginlik oluşturmaları ya da bu gelirleri keyfi ve lüks harcamalar için kullanmaları uygun değildir. Mustafa Âlî, bu tür bir tasarrufu hem dini açıdan meşru bulmaz hem de devletin mali yapısını zedeleyen bir israf biçimi olarak görmektedir. Bu doğrultuda yöneticilerin, kamu kaynaklarını ve özellikle ganimet gelirlerini ihtiyaç fazlası gereksiz inşaatlara değil; hastane, kütüphane ve yükseköğretim kurumları gibi toplumsal fayda sağlayacak yapıların inşasına yönlendirmeleri gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, padişahların seferlerde elde ettikleri şahsi payları keyfi harcamalara değil, hayır ve hasenat işlerine harcayarak kalıcı eserler bırakmalarının daha doğru olacağını ifade etmektedir (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 107). Bu yaklaşımıyla Mustafa Âlî, yalnızca dönemin mali uygulamalarını eleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ideal bir kamu harcaması anlayışı da ortaya koymaktadır. Ona göre, yöneticinin görevi yalnızca gelir elde etmek değil; bu geliri toplumun genel yararını gözeterek adil ve isabetli biçimde kullanmaktır.

Gelibolulu Mustafa Âlî'ye göre üzerinde durulması gereken konulardan biri de gereksiz cömertlik anlayışıdır. Mustafa Âlî, “*Gerçekten, zamanımızda kâtipler arasında ve kalın kafalı mirasyediler içinde bu tarzda uygunsuz cömertliğe müptela olan ahmaklar gayet çoktur.*” (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 113) diyerek, devlet adamları arasında uygunsuz cömertliğin, diğer bir ifadeyle bir kişiye hak etmediği kadar yardımda bulunmanın yaygın olduğunu ifade etmektedir.

Mustafa Âlî, bazı kesimler tarafından cömertlik olarak görülen kimi uygulamaların gerçekte israf ve savurganlık olduğunu dile getirmektedir. Liyakate bakılmaksızın dağıtılan para, mal, kıyafet veya hediyelerin, bilgiler ve akıl sahipleri nezdinde övgü değil ayıplanma sebebi olduğunu ifade etmektedir. Ona göre, toplumda ehil olmayan kişilere hak edilenden fazla bağıшта bulunmak, gerçekten layık olanlara ise yetersiz yardım yapmak adaletsizliğin açık bir göstergesidir.

Mustafa Âlî, bu tür savurganlığı önlemek adına padişahların ve askerî sınıfın, bahşiş ve yardımlarda bulunurken keyfi değil, adil bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Nitekim padişah, yalnızca yeryüzünün hükümdarı değil, aynı zamanda Allah'ın (cc) emaneti olan beytülmalin (devlet hazinesi) de emanetçisidir. Bu sorumluluk çerçevesinde hazineden yapılan yardımlarda ölçü gözetilmeli, ihsanlarda ise adalet ve liyakat ilkeleri esas alınmalıdır. Mustafa Âlî'ye göre, gerçekten muhtaç olanlarla ehil ve yetenekli kimseler birbirinden ayırt edilmeli, her birine layık olduğu kadar yardımda bulunulmalıdır (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 112). Ayrıca, cömertlik adı altında şairlere, dalkavuklara ve hak etmeyen kişilere dağıtılan fahiş miktardaki bahşişleri (caize) de büyük bir israf olarak görmektedir. Ona göre, bir hükümdarın cömertliği, hazinenin parasını bol keseden dağıtmak değil, devletin kaynaklarını adaletle ve halkın refahı için kullanmaktır.

• *Ulufe ve Tımar Sistemindeki Bozulma:* Osmanlı maliyesinin temel direkleri olan ulufe (kapıkulu maaşı) ve tımar (toprak geliri) sistemlerindeki bozulmalar da Âlî'nin dikkat çektiği israf kaynaklarıdır. Hak etmeyen binlerce kişinin kapıkulu askeri olarak kaydedilip hazineden maaş alması (ulufe israfı) ve tımarların savaşa katılmayan veya liyakatsiz kişilere verilmesi hem askeri gücü zayıflatmakta hem de devletin en önemli gelir kaynaklarının heba olmasına neden olmaktadır (Fleischer, 1996). Mustafa Âlî, diğer sonuçların yanı sıra devlet hazinesine gereksiz bir yük oluşturan hususun, askerin kesintisiz seferlere katılması olduğu görüşündedir. “*(...) ordu birbiri andınca nice yıllar sefere çıkmakta, devlet bütçesi büyük kayıplara uğramaktadır.*” Âlî, normal şartlarda askerin, moral gücü yüksek bir şekilde ve korunmuş savaş aletleriyle eğitime başladığını; böylece düşmanın yenilgiye uğratılmasının ve toplumun korunarak menfaatlerinin sağlanmasının mümkün olacağını vurgulamaktadır. Mustafa Âlî, bu konuda birtakım çözüm önerileri de sunmaktadır. Ona göre, devlet hazinesine gereksiz bir yük oluşturacak harcama kalemlerinden ve zorunluluk taşımayan sık seyahatlerden kaçınmak gerekmektedir. “

Hikâye olunur ki, Sultan Ahmed Celâyir, Hilafet merkezi olan Bağdat'ta güçlü orduya sahip bir padişah iken Timur Han'ın üzerine gelmesi ve topraklarının elinden alınmasının sebebi kendi askerinden gelen şikâyet mektupları, kötü ahlâkından doğan iç sıkıntısı ve üzüntüyle yazıp gönderdikleri hikâyeler idi.” (Gelibolulu Mustafa Âlî, 2015, s. 193-194). Başka bir ifadeyle asker, kesintisiz olarak seferlere gönderilmemelidir. Gücünün yettiği oranda sevk edilmelidir. Aksi taktirde, padişaha karşı duyulan sevginin nefrete dönüşmesine, samimiyetlerinin yerini gizli bir kin ve düşmanlığa bırakmasına ve bunun da düşman tarafına başvurulmasına neden olabileceğini vurgulamaktadır.

Sonuç

Türk-İslam yönetim geleneğinin zengin birikimini yansıtan siyasetnameler, günümüzün karmaşık kamu maliyesi sorunlarına tarihsel bir derinlik ve ahlaki bir perspektif sunmaktadır. Bu çalışma, siyasetname geleneğinin kamu harcamaları, hazine yönetimi ve israfın önlenmesi konularındaki temel ilkelerini ve bu ilkelerin Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Nushatü's-Selâtîn* adlı eserindeki somut yansımalarını irdelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, siyasetnamelerin "tasarruf" kavramını, modern maliye politikalarının teknik çerçevesinden çok daha geniş ve bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı görülmüştür.

Modern yönetim anlayışında tasarruf tedbirleri, genellikle bütçe açıklarını kapatmaya yönelik konjonktürel, mali ve çoğu zaman harcama kesintileri olarak algılanırken; siyasetnameler bu meseleyi devletin varlık sebebi olan adalet ve ahlak ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirmektedirler. Bu geleneğe göre hazine, bir emanettir. Bu emanetin korunması, yani israf edilmemesi, yönetimin en temel ahlaki ve hukuki sorumluluğudur. İsfraf, sadece bir kaynak kaybı değil, aynı zamanda adaletten sapma, zulme kapı aralama ve neticede devletin meşruiyetini ve bekasını tehdit eden bir idari çürümeyi ifade etmektedir.

Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Nushatü's-Selâtîn*'i, kamuda tasarrufun sadece rakamları denkleştirmek olmadığını, asıl tasarrufun; liyakati, adaleti ve ahlaki esas alan bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceğini gösteren ölümsüz bir eserdir. Onun tespit ve önerileri, devlet kaynaklarının bir "emanet" olduğu bilincinin, her türlü mali disiplin politikasının temelini oluşturması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Nushatü's-Selâtîn*'i, bu felsefenin 16. yüzyıl Osmanlı pratiğindeki en canlı ve eleştirel analizlerinden birini sunmaktadır. Âlî, dönemin mali sıkıntılarının kökeninde bütçe kalemlerindeki teknik hataları değil, liyakat sisteminin çöküşünü, rüşvetin kurumsallaşmasını ve gösterişe dayalı israf kültürünü görmektedir. Bu nedenle onun sunduğu çözüm önerileri, liyakatin yeniden tesis edilmesini, adaletin her şeyin üzerinde tutulmasını, yönetimin ahlaki bir örnek olarak tutumlu bir yaşam sürmesini ve yolsuzlukla amansız bir mücadele verilmesini içeren köklü bir idari ve ahlaki reform çağrısıdır. Âlî'ye göre, gerçek ve kalıcı tasarruf, ancak ve ancak ehil, adil ve dürüst bir yönetimle mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, siyasetnameler ve özellikle *Nushatü's-Selâtîn*, bizlere kamu kaynaklarının yönetiminin sadece bir iktisat ve maliye meselesi olmadığını hatırlatmaktadır. Sürdürülebilir bir mali yapı, her şeyden önce şeffaf, hesap verebilir, liyakate dayalı ve ahlaki temelleri sağlam bir kamu yönetimi gerektirmektedir. Bu klasik metinlerin yüzlerce yıl öncesinden bugüne taşıdığı mesaj, mali disiplinin ancak odağında ahlaki ilkelerin bulunduğu yönetim anlayışıyla birlikte anlam kazanacağı ve kalıcı olacaktır. Bu evrensel ilkenin, günümüz dünyasında kamu maliyesi reformlarını tartışan politika yapımcılar için de yol gösterici bir bilgelik sunmaya devam ettiği düşünülmektedir.

Kaynakça

- 2024/7 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi. (2024). T. C. Resmî Gazete, 32549, 17 Mayıs 2024.
- Adalıoğlu, H. H. (2009). Siyâsetnâme. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* içinde 37, ss. 304-306). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Akdoğan, A. 1993. *Kamu Maliyesi*. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
- Akgündüz, A. (2005). *Klasik Dönem Osmanlı Devlet Anlayışı ve Hukuku*. Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları.
- Altuğ, O.1994. *Kayıt Dışı Ekonomi*. İstanbul: Cem Ofset Matbaacılık.
- Canatan, K. (2014). *İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği*, İstanbul: Doğu Kitabevi.
- Ceren, A. (2025). Etkin Kamu Hizmeti Sunumunda İsrarla Mücadelenin Önemi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 21(1), 111-132.
- Defterdar Sarı Mehmet Paşa (2021). *Devlet Adamlarına Nasihatler; Nasâyihü'l-Vüzerâ*. (Haz. Y. Aydemir ve G. Kırpık). Ankara: Hece Yayınları.
- Fleischer, C. H. (1996). *Osmanlı İmparatorluğu'nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli*. (Çev. A. Ortaç). Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Gelibolulu Mustafa Âli (2015). *Siyaset Sanatı; Nushatü's-Selâtin*. (Haz. F. Çerçi). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
- İpşirli, M. (2014). *Âli ve Selanikî: Çağdaş İki Tarihçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler*. Gelibolulu Mustafa Âli Çalıştayı Bildirileri, 28-29 Nisan 2011. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
- Kâtib Çelebi (2020). *Siyaset Nazariyesi; Düstûru'l-amel li Islâhi'l-halel*. (Haz. E. Köse). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
- Koçi Bey (2020). *Koçi Bey Risalesi*. (Haz. Y. Kurt). Ankara: Akçağ Yayınları.
- Levend, A. S. (1963). Siyaset-nameler. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Bellekten*, 10, 167-194.
- Lütfi Paşa (2017). *Asafnâme*. (Haz. A. Uğur). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
- Nizamü'l-Mülk (2009). *Siyasetname*. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Pîr Mehmed Za'ifi (2013). *Gülşen-i Mülûk; Hükümdarlar Bahçesi*. (Haz. V. A. Tok). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
- Schmidt, J. (1991). *Pure Water for Thirsty Muslims: A Study of Mustafa 'Ali of Gallipoli's Kühnü L-Ahbar*. Leiden : Het Oosters Instituut.
- Şeyhoğlu Mustafa (2013). *Büyüklerin Hazinesi Âlimlerin Mihenk Taşı; Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü'l-Ulemâ*. (Haz. K. Yavuz). İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
- Şimşek, E. (2025). 17. yüzyıl Osmanlı Siyasetnamelerinde Devletin Bekası, Nizam ve Toplumsal Sınıf Düşüncesi. *Fiscaoeconomia*, 9(1), 71-94.
- Uğur, A. (2001). *Osmanlı Siyâset-Nâmeleri*. İstanbul: Kültür ve Sanat Yayınları.
- Yalçınkaya, A. ve Ağaoğulları, M. A. (2013). *Siyasi Düşünceler Tarihi*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.

Yıldırım, A. (2021). *Yönetim Kültüründe Sorun Bildirme Davranışına Siyâsetnâmelerin Yaklaşımları*. Konya: Eğitim Yayınevi.